

O MODERNISMO AO EXTREMO: O projeto vencedor do concurso para a sede do BNDE em Brasília

O modernismo como cultura

Isabella Caroline Januário

Mestre em arquitetura e urbanismo – Universidade Estadual de Maringá
isajanu.arq@gmail.com.br

Renato Leão Rego

Doutor em arquitetura e urbanismo – Universidade Estadual de Maringá
rlrego@uem.br

Resumo:

Em 1973 um grupo de arquitetos atuantes em Curitiba venceu o concurso para a sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em Brasília. A equipe reuniu profissionais de três escritórios recém-criados na capital paranaense, entre eles, Alfred Willer, José Hermeto Palma Sanchotene, Oscar Mueller; Joel Ramalho Júnior e Leonardo Tossiaki Oba; Ariel Stelle e Rubens Sanchotene, e os estudantes Guilherme Zamoner e Edmar Meissner. Este projeto vencedor ainda hoje chama a atenção por potencializar certos aspectos da arquitetura modernista. Ao perguntar o que caracterizou tal potencialização, este trabalho expõe eventuais referências deste projeto e o contextualiza na cultura arquitetônica dos anos 1970. Com base na análise formal e apoiado na revisão de literatura, o texto se vale da argumentação lógica para evidenciar que a conformação da proposta vencedora promoveu uma atualização da arquitetura moderna no país.

Palavras-chave: megaestrutura, arquitetura de concurso, Curitiba, circulação de ideias.

Abstract:

In 1973, a team of architects based in Curitiba won the first prize in the national contest for the design of the National Bank for Economic Development (BNDE) headquarters in Brasília. The team brought together professionals from three new architecture studios, namely Alfred Willer, José Hermeto Palma Sanchotene, Oscar Miller, Joel Ramalho, Leonardo Oba, Ariel Stelle, Rubens Sanchotene, and the students Guilherme Zamoner and Edmar Meissner. The winning design still draws attention by having potentialized certain aspects of the modernist architecture. By asking what characterized it, this paper accounts for eventual references and contextualizes them in the architectural culture of the 1970s. Based on formal analysis and backed by literature review, the paper relies on logical argumentation to reveal that the conformation of the winning proposal promoted the modernization of the architecture thought in Brazil.

Keywords: megastructure, design competition, Curitiba, diffusion of architecture ideas.

O MODERNISMO AO EXTREMO: O projeto vencedor do concurso para a sede do BNDE em Brasília

O modernismo como cultura

Introdução

O concurso de 1973 para o anteprojeto do edifício-sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico em Brasília (BNDE – na época ainda não constava o S de 'social') é relevante para a história da arquitetura no Paraná por conceder o prêmio de primeiro lugar para a equipe composta por arquitetos atuantes em Curitiba. Trata-se da equipe formada por Joel Ramalho – egresso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie de São Paulo e então professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Alfred Willer, José Sanchotene e Oscar Mueller – arquitetos formados nas primeiras turmas de arquitetura da UFPR a partir de 1965, Leonardo Oba, Ariel Stelle e Rubens Sanchotene – arquitetos também graduados pela UFPR no início dos anos 1970, e os estudantes Guilherme Zamoner Neto e Edmar Meissner. Estes projetistas estavam reunidos em torno do curso de arquitetura e urbanismo criado em 1962, com um quadro de professores migrantes e propagadores de ideias modernistas (cf. SEGAWA, 1997, p.142), a exemplo dos arquitetos Rubens Meister, Elgson Gomes, Leo Grossman, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e o próprio Joel Ramalho.

Quando venceram o concurso para o BNDE-DF, esses profissionais já haviam conquistado prêmios de destaque em competições nacionais. José Sanchotene, por exemplo, ganhou o prêmio de primeiro lugar com o projeto para a Sede da Petrobrás na esplanada de Santo Antônio, no Centro do Rio de Janeiro em 1967, e o terceiro lugar com o projeto para a Biblioteca de Salvador em 1968 – todos esses concursos trabalhando em parceria com o escritório de Forte Netto e Gandolfi. Sanchotene, Willer e Mueller venceram o concurso para o Hotel em Juazeiro de 1969. Joel Ramalho, por sua vez, ao se formar em 1959, teve um período de experiência ao lado de Eduardo Kneese de Mello, conquistando o segundo lugar no concurso para Assembleia Legislativa de São Paulo em 1961, e, ao chegar em Curitiba em 1967, com o escritório Forte Netto e Gandolfi, venceu o concurso para o Instituto de Previdência do Paraná em Curitiba. Leonardo Oba, atuou como colaborador no projeto vencedor para o Estádio de Futebol do Paraná (Pinheirão) e no projeto que recebeu o prêmio de terceiro lugar do Pavilhão Brasileiro na Exposição em Osaka (ambos em 1969), sempre na equipe de Willer, Sanchotene e Muller. No início da década de 1970, Oba participou do concurso para o Banco do Brasil de Caxias do Sul – premiado em primeiro lugar com o escritório Forte e Gandolfi, Joel Ramalho Júnior, Vicente de Castro e Roberto Gandolfi.

Este concurso de 1973 reconheceu a originalidade do trabalho deste grupo de arquitetos, que continuaram sendo premiados. Pois Sanchotene e Miller ganharam o primeiro lugar no concurso para o Edifício-Sede da Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência (SBPC), em 1978; Ramalho, Oba e Zamoner ficaram em primeiro lugar em mais quatro competições: Praça e Monumento em Cascavel em 1974, o Anexo da Assembleia Legislativa de Curitiba em 1976, Centro de Convenções no Recife em 1977 e a Sede para Terrafoto em 1979; e a dupla Rubens Sanchotene e Ariel Stelle ganhou o primeiro lugar no concurso para o Edifício Sede do Crea-PR em 1980.

Sendo o projeto do BNDE-DF o reconhecimento do mérito e, ao mesmo tempo, afirmação de uma prática projetual, cabe perguntar quais as características dessa arquitetura? É sabido que, fazendo repercutir os ensinamentos da arquitetura modernista – bagagem projetual desses profissionais-, a equipe também soube inovar mantendo laços com sua herança

intelectual (cf. SEGAWA, 1986). Nesse sentido, ainda que o projeto não tenha sido construído, este trabalho busca identificar quais as referências teóricas presentes na proposta vencedora do concurso para o BNDE, e considerando o ambiente receptível de Curitiba entre as décadas de 1960 e 1970, o contexto econômico e político do país nesses anos, pergunta como esses conceitos foram formalizados no processo projetual. Apoiado na revisão de literatura, este artigo se vale da argumentação lógica e de um estudo de caso para evidenciar que o projeto premiado para o BNDE em 1973 promoveu a atualização das pautas modernistas na arquitetura brasileira.

O projeto premiado

Em 1973, com a intenção de transferir as estruturas existentes do BNDE no Rio de Janeiro para Brasília, o Governo Federal lançou o concurso nacional de anteprojetos para a nova sede do BNDE. A comissão julgadora foi formada pelos arquitetos representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) alinhados com a arquitetura e urbanismo modernista, entre eles – Alcides da Rocha Miranda, Jorge Machado Moreira, e Jorge Wilhelm; e pelos engenheiros do BNDE Jorge da Rocha Chataignier e Luiz Carlos Soares de Souza Rodrigues. Dentre as 48 propostas enviadas, o júri anunciou os cinco projetos premiados, sendo quatro deles equipes de Curitiba (cf. PACHECO, 2010, p. 330): em quinto lugar foi premiado o projeto de Roberto Luiz Gandolfi e Lubomir Ficinski; em quarto lugar a proposta dos curitibanos Domingos Bongestabs, Manoel Coelho, Clío de Paiva Bello e o engenheiro Júlio Lerner; em terceiro lugar os paulistas Bernardo Blanco, Glaycon Motta Mello, Idal Feferbaum, Umberto Andrade Leone e Igor Sresnewsky; em segundo lugar os arquitetos experientes em concursos Forte Netto e José Maria Gandolfi com sua equipe composta por Vicente Ferreira de Castro, Orlando Busarello e Dilva Slomp Busarello; até chegar aos primeiros colocados José Sanchotene, Leonardo Oba, Ramalho, Willer, Mueller, Ariel Stelle e Rubens Sanchotene.

Para a nova sede foi reservado um terreno na grande esplanada governamental do plano piloto de Brasília, cuja as dimensões eram de 90 por 100 metros, e com sete metros de desnível. O edital do concurso sugeria a execução de um edifício monumental que correspondesse ao momento econômico que acontecia no Brasil do início da década de 1970 (cf. SANCHOTENE, 1991), e como de costume, deveria ser proposto para esses clientes estatais um projeto que pudesse ser viabilizado em etapas. Assim, em um concurso altamente competitivo, a equipe enfrentou o desafio com um prédio de sete pavimentos e térreo livre, mas com um forte caráter investigativo tanto pela inovação técnica no seu sistema estrutural, quanto pela autenticidade formal na subtração de massas na composição rígida do volume edificado (figura 1) – na contramão da tipologia consagrada da arquitetura brutalista paulista da década de 1960, referente ao monobloco em concreto aparente (cf. ZEIN, 2005).

Figura 1: Elevação oeste, presente na prancha nº 13 entregue ao concurso para a Sede do BNDE-DF em 1973.
Fonte: SANCHOTENE, 1991, p. 104.

A equipe concentrou a circulação vertical, as instalações sanitárias, e espaços de apoio, em quatro blocos de concreto – posicionados estrategicamente – que respeitavam a modulação criada de 12,5 metros de lado, proposto para a distribuição do programa no edifício. Sendo comum a todos os pavimentos, essas grandes colunas também serviam de apoio estrutural para o prédio, contribuindo para engrandecer o corpo edificado. Com a concentração das duas funções: serviços e estrutural, foi possível conformar um térreo como uma grande praça coberta que distribui o fluxo de acesso controlado ao banco e ao auditório localizado no subsolo – acessado também por uma quinta escada aberta ao pátio. O projeto para planta térrea é arrematado, tanto pelo paisagismo (no traço dos ‘curitibanos’ em seus desenhos) quanto pelo espelho d’água em proporções agigantadas de 22,5 por 38 metros (figura 2).

Figura 2: Pavimento térreo do projeto para o BNDE-DF.
Fonte: SANCHOTENE, 1991, p. 98.

O programa para o banco de caráter governamental, incluindo os escritórios administrativos, cinco salas de diretoria, áreas nobres para a presidência, e área para associação dos funcionários, foi setorizado em 25 módulos das mesmas proporções, dispostos radialmente em torno de um pátio interno que transpassa verticalmente o edifício (figuras 3 e 4). Além disso, a concentração da circulação contribuiu para a criação de uma planta flexível do primeiro ao sétimo pavimento, variando o seu desenho a partir da subtração de módulos dentro deste absoluto rigor geométrico.

Figura 3: 1º Pavimento do projeto para o BNDE-DF.
Fonte: SANCHOTENE, 1991, p. 99.

Figura 4: Prancha nº 17 entregue ao concurso para a Sede do BNDE-DF em 1973 – perspectiva interna.
Fonte: SANCHOTENE, 1991, p. 108.

Além dos quatro grandes pilares multifuncionais, o coroamento em concreto aparente proposto para esse edifício torna-se importante peça no projeto, pois era responsável por sustentar os tirantes metálicos periféricos, visíveis na fachada (figura 5). Essa estrutura dispensaria o uso de pilares internos ou qualquer outra estrutura vertical além das colunas servidoras. As respostas encontradas pela equipe a partir de peças modulares parcialmente independentes, apareciam como possibilidades viáveis para uma construção em etapas e para a expansão do programa se necessário. Portanto, apostando em um sistema construtivo inovador e que sua tecnologia proporcionaria autênticas soluções, a equipe alcançou um certo grau de monumentalidade para o edifício – tal qual esperavam os seus contratantes.

Figura 5: Maquete elaborada na segunda fase do concurso para BNDE-DF.
Fonte: GNOATO, 2002, p. 103.

A partir das características do projeto premiado em 1973, nota-se a potencialização de algumas particularidades referente à arquitetura modernista, levado pelos autores até as suas últimas consequências. A primeira e mais radical foi a interpretação de planta livre, pois a ausência de pilares internos a partir do uso dos tirantes metálicos e das quatro grandes colunas, garantiu a flexibilidade do programa dentro do perímetro do pavimento, e sobretudo, as plantas de diferentes soluções graças a subtração dos módulos. Nessa perspectiva, observa-se que a resposta para a separação da estrutura e da vedação utilizada pela equipe, permitiu com que o prédio inteiro contemplasse vidro no seu envoltório. Por fim, o terraço jardim não ocupa especificamente a cobertura do térreo – onde constam grandes domos para o aproveitamento da luz natural – mas, ocupa as coberturas dos módulos alternados, como grandes varandas de uso coletivo como jardins suspensos.

Ao intervir na forma pura e acrescentar uma ‘ornamentação’ na fachada a partir da própria estrutura, a equipe de Curitiba associou elementos que, a priori, foram banidos dos postulados modernistas mais radicais, mas que em sua essência, no projeto para a sede do BNDE em Brasília, serviram para ampliar a sua lógica e chamar a atenção dos jurados, com o objetivo de se apresentar como um novo tom da arquitetura brasileira na década de 1970. Com isso, o projeto premiado em primeiro lugar se distanciou do quadro hegemônico da arquitetura moderna configurado no Brasil nas décadas anteriores, e acrescentou novas referências projetuais que se aproximam da revisão formal do modernismo nas décadas de 1960 e 1970 no cenário internacional, principalmente a partir dos avanços técnicos da época.

As megaestruturas e seus sistemas modulares

Sem deixar de seguir o racionalismo do movimento moderno, o projeto para o BNDE de 1973, introduziu as estruturas modulares quase independentes umas das outras (se não estivessem conectadas pelo coroamento em concreto), que desfrutaram do *boom* tecnológico para suprimir qualquer condicionamento estático da arquitetura, exercitando novos sistemas estruturais para uma edificação. Nesse sentido, recorrendo aos conceitos de sistemas modulares, ampliáveis, e conectados como peças industriais, o projeto para o banco em Brasília se aproxima das pautas apresentadas pela arquitetura das megaestruturas tecnológicas que apareceram na década de 1960 nos países industrialmente mais avançados – especialmente na Grã-Bretanha, Holanda, Estados Unidos e Japão. O termo ‘megaestrutura’ conforme utilizado por Maki (1964, p.8), serviu para descrever essa grande ossatura, onde deveria caber todas as funções de uma cidade ou de parte dela, como uma forma de centralizar tais atividades de moradia e trabalho em uma mesma arquitetura – e dada a escala, isso só era possível graças aos avanços na tecnologia.

As megaestruturas pressupõem alguns precursores, como as obras de infraestruturas para as pontes das cidades medievais europeias; os pavilhões em aço e vidro das feiras nos séculos XIX; os complexos projetos habitacionais de Le Corbusier – antes da Segunda Guerra Mundial como o plano Obús para Argel – e depois, como a *Unité d’Habitation* em Marseille (cf. BANHAM, 1978; GOLD, 2006). Nas décadas de 1960 essas megaestruturas surgiram como uma possibilidade de resposta às crises das cidades relacionadas ao aumento da densidade urbana, a infraestrutura de suporte para o transporte e a falta de habitação, uma vez que elas poderiam converter a complexidade urbana em um único objeto arquitetônico a partir de sistemas modulares e flexíveis (cf. BANHAM, 1978). Estas cidades como megaestrutura se desenvolveram nos projetos utópicos do grupo inglês Archigram de 1961, como a *Plug-in City* proposta em 1964, conformada pelas unidades para as habitações, conectadas e articuladas como componentes tecnológicos (cf. COHEN, 2013, p. 385).

Também nas torres criadas a partir de cápsulas habitacionais, na mescla de utopia e pragmatismo do grupo dos metabolistas japoneses (MONTANER, 2008, p. 103). Essa estratégia de modulação para a criação de sistemas maiores ainda apareceu no conjunto residencial constituído pelo amontoado de volumes cúbicos pré-fabricados propostos por Moshe Safdie na cidade de Montreal em 1967 (cf. COHEN, 2012, p, 389). Na evolução dessas ideias, e longe de um programa habitacional, pode-se pensar no projeto para o Centro George Pompidou de Paris em 1977 de Renzo Piano e Richard Rogers como uma megaestrutura passível de desenvolver em seu interior diversas atividades a partir de suas plantas livres dentro de uma gigantesca estrutura modular de forte implementação tecnológica (cf. MONTANER, 2008, p. 104).

Cada um desses projetos pretendia criar uma paisagem própria de arquitetura a partir de módulos sobrepostos que deveriam suprir toda a demanda do programa imposto, assim como no projeto dos 'curitibanos' para o BNDE em Brasília (figura 6). Nessa perspectiva, com a ênfase em uma arquitetura proposta a partir dos avanços técnicos, seja por meio de sistemas construtivos inteiramente novos, seja pela pré-fabricação industrial da arquitetura, teve como contrapartida uma indiferença ao contexto em que esse edifício se implantaria, assim como nos casos mais radicais da arquitetura moderna. Contudo, esses sistemas modulares também evidenciam uma certa contradição na sua referência à arquitetura modernista, uma vez que partiram da lógica racional da forma pura, mas também a distorceram com o agigantamento da estrutura e a exploração formal, com a subtração dos módulos, alternando caprichosamente o perímetro estabelecido, sobretudo como possibilidade de apresentar algo novo e mais eloquente.

Figura 6: Prancha nº 16 entregue ao concurso para a Sede do BNDE-DF em 1973 – perspectiva externa.
Fonte: SANCHOTENE, 1991, p. 107.

Neste contexto, chama-se a atenção para a produção dos arquitetos que na década de 1960 reinterpreta a arquitetura de Le Corbusier e disseminaram as fórmulas do uso dos pilotis, da planta livre e do concreto aparente, para criação de uma arquitetura com feição moderna (cf. COHEN, 2013, p. 330). Além do *brise-soleil* – principalmente nos projetos do hemisfério sul – uma outra modalidade do 'corbusianismo' difundido mundo à fora, foram as texturas no concreto a partir das veias das fôrmas da madeira, como vistos na supracitada *Unité d'Habitation* e no convento de *La Tourette*. Esse 'maneirismo' da rugosidade do concreto

aparente foi explorado pelo arquiteto americano Paul Rudolph em meados dos anos 1960. De modo colossal, Rudolph utilizou a materialidade não somente em elementos estruturais do projeto, mas por todo o edifício, como em *brises* e escadas, o que ocasionou um efeito de ornamentação para as fachadas – resultado excluído do vocabulário arquitetônico dos arquitetos modernistas. Assim, mais uma vez o purismo absoluto do modernismo foi colocado em *check* com o efeito decorativo criado no uso da textura do concreto aparente, bem como na exposição da estrutura com os tirantes metálicos do BNDE ou como na ossatura do Pompidou em Paris.

Assim, se por um lado os arquitetos das megaestruturas conheciam bem as pautas do modernismo que os embasaram, por outro lado, em um contexto de revisão da arquitetura modernista, eles também estavam prontos para repensá-las. Nessa perspectiva, Banham (1978, p. 10) observa que se esses objetos arquitetônicos desfrutaram de algum protagonismo entre as décadas de 1960 e 1970 foi porque souberam se apresentar como uma condição intermediária para resolver os conflitos entre a arquitetura e os grandes planos urbanos, o cálculo racional e a espontaneidade, o grande e o pequeno, o permanente e o transitório – as contradições valorizadas no contexto pós-modernista (cf. VENTURI, 1995). Mesmo assim, ainda que esses arquitetos estivessem questionando o rigor da arquitetura moderna, eles não atingiram os seus princípios. A continuidade com a lógica racionalista em meados da década de 1960 e início da década de 1970, levou a uma maior complexidade tecnológica, potenciando a pré-fabricação, a engenharia da construção dos sistemas modulares e industrializados. Essas estratégias de projeto, acentuaram a presente herança da arquitetura modernista, mesmo que reformulada. Desse modo, observa-se que tanto as megaestruturas inglesas, quanto os superprojetos de Paul Rudolph nos Estados Unidos, e até mesmo a proposta para o BNDE de Brasília, não soaram como críticas à arquitetura moderna, pois insistiam na estrutura genérica já questionada pelos teóricos pós-modernistas – mas ao mesmo tempo, subverteram e potencializaram os seus conceitos.

A obra dos curitibanos em seus aspectos modernizantes dos anos de 1970

As megaestruturas foram pensadas para resolver os problemas que apareciam nas grandes cidades e uma das suas premissas era a multifuncionalidade. Desta forma, buscaram apresentar no mesmo objeto arquitetônico, o programa para comércios, serviços, residências, e grandes vias internas, todos conectados. Em contrapartida, o projeto para Brasília dos arquitetos de Curitiba se apresentou categoricamente como um programa governamental para o Banco, assim como exigia o edital. Não obstante, observa-se que coube às megaestruturas clientes como as universidades, as exposições, os municípios e os governos, por apresentar um tipo de obra pública de grandes proporções adequadas para realçar a econômica, e assim, mesmo que esses governos passassem por algum retrocesso econômico, os seus megaprojetos ainda seriam capazes de apresentar uma fisionomia de otimismo maníaco (cf. BANHAM, 1978, p. 11). Esse foi o caso do contexto brasileiro, no dito milagre econômico do Governo Militar de 1969 a 1973, e justamente no momento de uma significativa produção em concursos das equipes atuantes em Curitiba.

Considerando o ambiente receptível já existente na capital paranaense para as ideias de uma arquitetura de vanguarda (cf. DUDEQUE, 2001), junto com o contexto político e econômico do país, entende-se como foi possível o aparecimento das ideias progressistas próximas as megaestruturas nos projetos dos arquitetos curitibanos. Nota-se que em meados de 1960, armou-se um grupo de arquitetos com formação tão distintas quanto a suas origens, que contribuiu para a circulação das ideias modernas na cidade, e também para as suas

transformações (cf. GNOATO, 2002). Um dos fatores que estimularam essa difusão de ideias foi a criação do curso de arquitetura e urbanismo da Federal do Paraná em 1962, convergindo na mesma instituição profissionais arquitetos e engenheiros. Além disso, destaca-se a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) que possibilitou a abertura de mais uma frente de trabalho e atuação para esses profissionais formados na cidade, e que principalmente, proporcionou que eles participassem ali das discussões sobre planejamento urbano, em um contexto de revisão do urbanismo funcionalista, e em um cenário pós a inauguração de Brasília. Acrescenta-se como fomento para essa difusão das ideias, a tradição em participações nos concursos de projeto, que chegou na capital paranaense graças as práticas projetuais dos arquitetos migrantes como Forte Netto, José Maria Gandolfi e Joel Ramalho – reunidos em torno do IAB de São Paulo no início da década de 1960, estabelecendo parcerias para participar dessas competições. Assim, constituindo uma intensa aproximação criativa a partir do método de trabalho em equipes, e ainda as reconfigurando a cada novo concurso, os escritórios formados em Curitiba entre as décadas de 1960 e 1970 venceram a maior parte das competições de projeto da época, e ficaram conhecidos nacionalmente como os ‘papa-concursos’ (cf. MULLER, 2001, p, 75).

Além disso, essa modalidade de contratação de projeto permitiu que esses profissionais viajassem e se dispersassem pelo território nacional como autores de obras de grande porte para o Estado (BASTOS e ZEIN, 2010, p. 142), à exemplo das propostas para as sedes das empresas estatais na esplanada criada no centro do Rio de Janeiro, a partir do desmonte do Morro de Santo Antônio (figura 7). Esta dispersão também se aplica ao cenário internacional, como foi o caso do concurso de 1967 para o Centro Cultural do Euro-Kursaal em San Sebastian na Espanha. Desta maneira, buscando atestar certa autenticidade e inovação, esses jovens arquitetos estavam interessados em participar regularmente das competições de projeto, e fizeram dos concursos a frente mais importante de trabalho dos seus escritórios. Sob uma prática constante a cada novo edital, eles desenvolveram novas ideias, com base em métodos já conhecido, sempre com o propósito maior de vencer (cf. SANCHOTENE, 1991).

Figura 7: O conjunto arquitetônico no centro do Rio de Janeiro. Av. Chile (1); Edifício da Petrobrás (2); Edifício do BNDE-RJ (3); Convento de Santo Antônio (4); BNH (5).

Fonte: Revista Projeto, nº 41, p.63, jun. 1982. Modificado pela autora.

Portanto, a intensa produção em concurso dos escritórios de Curitiba coincidiu com o cenário nacional economicamente favorável durante o governo do presidente Emílio Médici (1969-1974). O pensamento vigente era de um “Brasil Grande”, a partir de uma série de imensos projetos que pouco consideravam a natureza e as populações locais (FAUSTO, 2012, p. 415), tais como a rodovia Transamazônica, a hidrelétrica de Itaipu, a usina nuclear de Angra e a ponte Rio-Niterói. O esforço pela diversificação industrial no país incentivou o uso de novos materiais como o alumínio, a partir das descobertas de grandes reservas de bauxita na Amazônia – sua principal matéria prima. Dessa forma, impulsionado pelos altos índices de crescimento do produto interno bruto, à ordem de 10% ao ano, a arquitetura brasileira desse período acabou alimentando uma pretensão dessa natureza (SEGAWA, 1993, p. 86). Com isso, nota-se que a tônica dominante da produção arquitetônica nesse contexto foi a exuberância e a eloquência da linguagem moderna, com estruturas que se voltaram para soluções genéricas, flexíveis e adaptáveis – imperativos pertinentes ao momento desenvolvimentista vivido pelo país (cf. ZEIN, 1987; BASTOS, 2004).

Pode-se dizer que esse grupo de arquitetos apresentou uma proposta bastante objetiva dentro desses preceitos supracitados, extraindo a melhor solução a partir da estratégia projetual dos sistemas modulares pragmáticos, mas também flexíveis, que já estavam experimentando ao longo da década de 1960, como no projeto para a Sede da Peugeot de 1962 com Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Junior, Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi. Essas características também aparecem no 3º prêmio para a Biblioteca Central da Bahia em abril de 1968, proposto por Roberto Luiz Gandolfi, Sanchotene e Abrão Assad (cf. PACHECO, 2010, p. 422). Assim, foram materializadas no projeto premiado do BNDE em 1973, quando radicalmente, posicionaram a estrutura na periferia do prédio com o objetivo de articular de forma livre os módulos criados, e viabilizaram a possibilidade de ampliação e adaptação do programa de forma espontânea, porém dentro de um cálculo racional. Além disso, com uma estrutura menos arrojada em comparação ao projeto para Brasília, os sistemas modulares também aparecem no projeto para a Sede da Petrobrás, vencedor do concurso nacional de 1968, com a equipe reunida em torno do escritório curitibano Forte e Gandolfi, incluindo mais uma vez José Sanchotene, Abrão Assad e Roberto Gandolfi. Nesse projeto, cada quadrado possui 25 metros de lado, mas com quatro pilares dispostos internamente em cada módulo: com 12,5 metros de vão central entre eles e 6,25 metros nos balanços laterais. A partir desse esquema, os arquitetos também reinterpretaram a planta livre em uma escala maior, e puderam formar um tipo de pavimento em “cruz” e outro em “H”, que se alternaram conforme a necessidade do programa (figura 8).

Figura 8: O esquema modular do projeto para a Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro.
Fonte: PACHECO, 2010, p. 251.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

Embasado neste pragmatismo flexível, a equipe reservou para futuras ampliações do edifício da Petrobrás, a parte situada abaixo do coroamento. Essa porção do projeto representaria 25% da sua área total, onde poderiam ser edificadas posteriormente sem a necessidade de se instalar canteiros de obras – conforme requisitado em edital (cf. PACHECO, 2010, p. 253). Mas ainda assim o prédio foi concluído em uma única fase em 1972. Além disso, usufruindo da tecnologia e materiais da época, o grupo projetou para o envoltório do prédio brises móveis em alumínio – verticais nas fachadas leste e oeste, e horizontais na fachada norte – retomando a clássica lição modernista já conhecida no Ministério da Educação em 1936 no Rio de Janeiro de Lucio Costa e equipe. Os desenhos no concreto aparente presentes no coroamento e no pavimento térreo, lembram a referência decorativa do concreto rugoso de Paul Rudolph supracitada, típica dos meados dos anos de 1960. Assim, em 1968, sem se desvincular dos preceitos modernistas, como o uso de pilotis, brises e o uso da estrutura em concreto armado, o grupo inseriu um novo tom para essa arquitetura, mais progressista e inovadora, com o intuito de conferir credibilidade para seus clientes governamentais, ao júri – e como consequência, vencer o concurso.

Deste modo, percebe-se que nesses exemplares de projetos para tais competições nacionais entre 1968 até o concurso do BNDE em 1973, os curitibanos fizeram ressonar as ideias das megaestruturas, tanto pelo seu caráter modular sistemático e ao mesmo tempo flexível, quanto pelo interesse em novas técnicas construtivas e materiais – a fim de apresentar uma arquitetura de vanguarda, porém adaptadas para o contexto brasileiro. Ao promover essas características modernistas na década de 1970, eles reforçaram a sua presença ainda como caráter representativo no governo nacional, em um contexto de ufanismo e valorização das empresas estatais no país. Ainda, ao se aproximar das referências das megaestruturas internacionais, vale lembrar que elas apareceram em 1960 elevando as respostas modernistas para um patamar mais atualizado diante dos avanços técnicos de um país industrializado. Contudo, eles tiveram o seu declínio pelo alto custo e complexidade para serem viabilizados, pelas críticas pós-modernistas que apareceram diante da sua incoerência com o contexto urbano ou paisagístico, mas principalmente pela crise no final da década de 1970 sobre a crença na tecnologia – seu grande lastro teórico (cf. BANHAM, 1978). Como uma das justificativas para não execução do projeto proposto para BNDE em Brasília, foi questionado justamente a sua viabilidade estrutural, levando os arquitetos a descartarem a ideia dos tirantes metálicos na periferia do edifício (cf. RAMALHO JUNIOR, 1996, *apud* IAB-PR, 2012, p.167) e executarem uma grande e única coluna servidora para a nova proposta de 1974 no terreno do Rio de Janeiro.

Ainda que utópicos, os preceitos do projeto para o BNDE estavam fundamentados em um discurso que parecia ser o mais atualizado para o contexto nacional. Na sua proposta vencedora, percebe-se que a equipe – assim como as megaestruturas – não negou as verdades já conhecidas do modernismo, especialmente por acreditar que a arquitetura deveria acompanhar os avanços técnicos e assim representar a modernidade. E dessa maneira, eles as renovaram e incrementaram algumas das suas pautas como a interpretação mais audaciosa para a planta livre e para o seu sistema estrutural. Dentro dessa afinidade com as megaestruturas, nota-se que nos projetos propostos para os concursos nacionais, em especial o caso do BNDE, foram apresentadas estruturas que partiram do desenho genérico para que pudessem ser viabilizados em grandes escalas. Assim os curitibanos se aproximaram do ideário pertencente ao contexto nacional interessado em técnicas que possibilitassem sistemas construtivos industrializados, se afastando de qualquer vínculo com uma arquitetura regionalista, e confirmando suas heranças com o modernismo – ainda que com uma nova feição.

Conclusão

A arquitetura proposta para a Sede do BNDE em Brasília de 1973 revela que os arquitetos atuantes em Curitiba atualizaram as pautas da arquitetura moderna em um ambiente favorável à circulação de ideias e ao seu debate. Acercaram-se desse modo ao tema das megaestruturas – um desdobramento da arquitetura modernista que se fez notar com maior retórica na década de 1960. Acompanhando o debate internacional, estes arquitetos projetaram uma arquitetura dessa natureza, em um concurso disputado com jurados alinhados com o pensamento da arquitetura moderna no Brasil. No cenário nacional em que já se apontava para a revisão do movimento moderno, essa equipe materializou na proposta para o banco uma solução para um programa estatal a partir do avanço técnico, sinalizando a ainda herança e influência dessa arquitetura, mesmo que com um novo formato.

Ao potencializar os preceitos modernos, eles também os colocaram no seu extremo, o que permitiu que essa arquitetura apresentasse algumas contradições como manter a lógica racionalista, mas com uma certa exuberância estrutural. Portanto, uma arquitetura que paradoxalmente mantinha laços estreitos com a ideologia do movimento moderno, mas divergia em alguns de alguns dos seus mitos, como o absolutismo da forma pura. Isso só foi possível, porque esse grupo de arquitetos, empenhados em propor uma arquitetura de vanguarda, não teve uma postura iconoclasta frente as novas referências e não buscaram criticar as suas próprias heranças projetuais. Assim, ideias que aparentemente pareciam contraditórias foram somadas e conformaram essa arquitetura vencedora.

Referências

BASTOS, M. A. J. **Dos anos 50 aos anos 70: Como se completou o projeto moderno na arquitetura brasileira.** Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 2004.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950.** São Paulo: Perspectiva, 2010.

BANHAM, R. **Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente.** Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.

COHEN, J. L. **O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial.** São Paulo: Cosac Naify, 2013.

DUDEQUE, I.T. **Espirais de Madeira, uma história da arquitetura de Curitiba.** São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 2001.

FAUSTO, B. **História do Brasil.** São Paulo: Edusp, 2012.

GNOATO, L. S. **Arquitetura de Curitiba, transformações do Movimento Moderno.** Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 2002.

GOLD, J. The making of a megastructure: architectural modernism, town planning and Cumbernauld's Central Area, 1955–75. **Planning Perspectives**, 21:2, 109-131, 2006.

IAB-PR. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná.** BERRIEL, A.; SUZUKI, J. H. (coord.). Curitiba: Instituto de Arquitetos do Brasil, Universidade Federal do Paraná, 2012.

MAKI, F. **Investigations in Collective Form.** St. Louis: Washington University, 1964.

MULLER, S. R. **Arquitetura e ensino no Paraná: uma trajetória em análise.** Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2001.

MONTANER, J. M. **Sistemas arquitetônicos contemporâneos.** Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008.

PACHECO, P. C. B. **A Arquitetura do Grupo Paraná.** Tese de Doutorado. Curitiba: Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2010.

PROJETO. **No projeto para o BNDE, a valorização do Morro do Convento.** Nº 41, p.63-68, jun. 1982.

SANCHOTENE, J. H. P. **A forma num processo de criação em arquitetura.** Tese de livre docência. Curitiba: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, 1991.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 1997.

SEGAWA, H. A pesada herança: dilema da arquitetura brasileira. **Projeto**, nº 168, p. 85-87, out. 1993.

SEGAWA, H. Outro programa de passeio, agora em Curitiba. **Projeto**, nº 89, p.31-32, jul. 1986.

VENTURI, R. **Complexidade e contradição em arquitetura.** São Paulo: Martins Fontes, 1995.

ZEIN, R. V. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973.** Tese de Doutorado. Porto Alegre: Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, 2005.

ZEIN, R. V. O futuro do passado, ou as tendências atuais. In: GUERRA, A. (Org.). **Textos Fundamentais sobre a História da Arquitetura Moderna Brasileira, parte 1.** São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 117-162. Texto originalmente publicado em 1987